

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ

Нуриддинов А.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Травма почек белых крыс при экспериментальной сочетанной травме в течение 3 суток не вызывала существенных изменений макроскопических показателей почек, однако были выявлены гистологические и гистоморфометрические изменения их внутренней структуры. Степень изменений была прямо пропорциональна длительности экспериментальной сочетанной травмы. Через 3 суток экспериментальной сочетанной травмы и 3 суток общей анестезии морфометрические параметры почечной ткани приближались к морфометрическим параметрам элементов нефрона почки контрольной группы животных.

Ключевые слова: Сочетанная травма, почка, нефрон, морфология, морфометрия.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY TISSUE OF WHITE RATS IN EXPERIMENTAL COMPOUND INJURIES

Nuriddinov A.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Injuring the kidneys of white-bred rats with experimental combined trauma for 3 days did not cause significant changes in the macroscopic parameters of the kidneys, but histological and histomorphometric changes were detected in their internal structure. The degree of changes was directly proportional to the duration of the experimental combined trauma. After 3 days of experimental combined trauma and 3 days of general anesthesia, the morphometric parameters of the kidney tissue approached the morphometric parameters of the renal nephron elements of the control group of animals.

Keywords: Combined trauma, kidney, nephron, morphology, morphometry.

ТАЖРИБАВИЙ ҚЎШМА ЖАРОҲАТЛАРДА ОҚ КАЛАМУШЛАР БУЙРАК ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Нуриддинов А.М

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Оқ зотсиз каламушларнинг 3 кун давомида тажрибавий қўшма жароҳат билан жароҳатланганда, буйракларнинг макроскопик параметрларига яққол жиддий ўзгаришлар келтириб чиқармасида, уларнинг ички тузилишида гистологик, гистоморфометрик ўзгаришлар аниқланди. Ўзгаришларнинг даражаси тажрибавий қўшма жароҳат билан жароҳатланиш давомийлиги билан ўзаро тўғри пропорционал бўлди. 3 кун давомида тажрибавий қўшма жароҳат билан жароҳатланганда, ва 3 кун давомида умумий анестезия билан даво чораларидан сўнг буйрак тўқимасининг морфометрик кўрсаткичлар назорат гуруҳи ҳайвонларининг буйрак нефрон элементлари морфометрик кўрсаткичларига яқинлашди.

Калит сўзлар: Қўшма жароҳатлар, буйрак, нефрон, морфология, морфометрия.

e-mail: nuriddinov.asliddin@bsmi.uz

Актуальность исследования. Высокие показатели смертности и инвалидизации при сочетанных травмах подчёркивают значимость данной проблемы. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, «...при политравме летальность составляет 11–70%, а инвалидизация — 12–66%...» [1,2]. Заболевания почек, возникающие под воздействием сочетанных травм, являются одной из актуальных проблем современной урологии и нефрологии [5]. В мировом масштабе в настоящее время отмечается рост числа заболеваний, сопровождающихся нарушением функции мочевыделительной системы. Кроме того, «...в связи с интенсивным развитием нефрологии и трансплантации почек интерес морфологов к изучению строения почек и органов мочевыделительной системы постоянно возрастает...» [3,4]. Вместе с тем, из-за недостаточной научной информации о морфофункциональных изменениях паренхимы почек и их системных эффектах при сочетанных травмах на

фоне общей анестезии до сих пор не разработаны меры, направленные на профилактику, раннюю диагностику и снижение неблагоприятных последствий данных повреждений.

Цель исследования — изучение морфофункциональных особенностей почечной ткани у белых беспородных крыс при экспериментальных сочетанных травмах.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры анатомии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино. Эксперимент выполнен на 120 беспородных белых крысах обоего пола. Животные содержались в стандартных металлических клетках (по 5 крыс в каждой) при средней температуре $24 \pm 2^\circ\text{C}$ в обычных условиях вивария. В течение одной недели крысы находились на карантине, после исключения у них соматических и инфекционных заболеваний были переведены в стандартные условия содержания. На протяжении эксперимента осуществлялся контроль поведенческого и физиологического состояния животных как в контрольной, так и в опытной группах. Для достижения поставленной цели крысы взвешивались и подвергались декапитации под эфирным наркозом. После вскрытия брюшной полости почки выделялись, определялись их абсолютная масса (с помощью лабораторных весов), длина, ширина и толщина (с использованием линейки и штангенциркуля). Индекс массы почки рассчитывали по формуле: $\text{Винд} = (V_{\text{почки}} * 100) / V_{\text{животного}}$, где V — масса. При острой и хронической экспозиции сочетанных травм определяли морфологические и морфометрические показатели структуры почек. Для проведения морфологических и морфометрических исследований почки фиксировали в 10% нейтральном формалине, затем промывали в проточной воде 2–4 часа, дегидратировали в спиртах повышающейся концентрации и хлороформе, после чего изготавливали парафиновые блоки по общепринятой методике. Срезы толщиной 5–8 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Гистологические препараты изучались под световым микроскопом с объективами $\times 10$, $\times 20$ и $\times 40$.

Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что масса тела 3-месячных беспородных белых крыс, подвергнутых экспериментальной сочетанной травме в течение 3 суток, варьировала от 170 до 195 г, в среднем составляя 182 г. Во II группе были изучены органометрические показатели почек этих животных. Согласно полученным данным: абсолютная масса почек составляла от 765,96 до 1103,84 мг, в среднем $884,45 \pm 23,83$ мг; длина — от 14,73 до 20,54 мм, в среднем $18,63 \pm 0,48$ мм; ширина — от 6,55 до 10,65 мм, в среднем $8,59 \pm 0,36$ мм; толщина — от 7,61 до 9,88 мм, в среднем $8,82 \pm 0,2$ мм; объём почки — от 457,28 до 1092,66 мм³, в среднем $749,37 \pm 53,07$ мм³.

Гистологический анализ показал, что в корковом слое почек 3-месячных крыс после 3 суток воздействия сочетанной травмы наблюдались следующие изменения морфологических и морфометрических параметров: площадь почечных телец — от 2100,87 до 2312,87 мкм², в среднем $2192,6 \pm 17,01$ мкм²; площадь сосудистого клубочка — от 1419,54 до 1880,76 мкм², в среднем $1633,04 \pm 49,92$ мкм²; площадь капсульного пространства — от 317,42 до 416,45 мкм², в среднем $375,47 \pm 9,33$ мкм².

Диаметр проксимальных извитых канальцев составлял от 26,88 до 36,81 мкм, в среднем $33,2 \pm 0,8$ мкм; диаметр их просвета — от 12,78 до 15,98 мкм, в среднем $15,06 \pm 0,27$ мкм. Диаметр дистальных извитых канальцев варьировал от 22,33 до 29,17 мкм, в среднем $26,73 \pm 0,47$ мкм; диаметр их просвета — от 10,83 до 14,98 мкм, в среднем $13,4 \pm 0,3$ мкм (рис. 1).

Рис. 1. Кортикальная паренхима почек 3-месячных беспородных белых крыс опытной группы, подвергнутых воздействию «сочетанной травмы» в течение 3 суток. (Окраска гематоксилин-эозином. ОК $\times 10$, ОБ $\times 40$. 1 — сосудистый клубочек, 2 — капсульное пространство, 3 — дистальный извитой канальец, 4 — проксимальный извитой канальец, 5 — очаги гидрорической и гиалинно-капельной дистрофии в дистальных канальцах.)

Макроскопически существенных изменений массы тела крыс, а также признаков неадекватной повышенной эмоциональной активности выявлено не было. Спустя 3 суток после начала эксперимента, при макроскопическом осмотре почек, изъятых у декапитированных животных, также не отмечено выраженных патологических изменений.

Согласно полученным данным, выявленные микроскопические изменения характеризовались следующим. В частности, общая гистоархитектоника коркового слоя почечной ткани оставалась сохранённой, почечная капсула имела обычную толщину, сосуды были умеренно полнокровными, выраженных деструктивных и дегенеративных изменений в волокнистых структурах капсулы не обнаружено. В ядрах подоцитов сохранялась гиперхромность. Основные морфологические изменения локализовались в канальцевом аппарате почек. Отмечалось увеличение объёма эпителиальных клеток проксимальных извитых канальцев, их цитоплазма имела светлую окраску; просветы канальцев были сужены и содержали гомогенные сетчатые белковые массы. В фокусе оптического увеличения определялись участки сегментарной десквамации эпителия, а в зонах десквамации наблюдалось попадание эритроцитов в просвет канальцев. Кроме того, в цитоплазме эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев выявлялись клетки с признаками гиалинно-капельной дистрофии (рис. 2).

Рис. 2. Корковая паренхима почек 3-месячных беспородных белых крыс опытной группы, подвергнутых воздействию «сочетанной травмы» в течение 3 суток. (Окраска гематоксилин-эозином. ОК $\times 10$, ОБ $\times 40$. 1 — массивная водяная дистрофия эпителия дистальных извитых канальцев; 2 — клетки дистальных извитых канальцев в состоянии некробиоза.)

Подобные белково-дистрофические изменения объясняются нарушением проницаемости аквапоринов, возникающим под действием активных веществ, входящих в состав факторов сочетанной травмы, таких как таурин и гуарана, которые оказывают дестабилизирующее влияние на клеточные мембраны. Нарушение специфической водопроводящей функции белков аквапоринов в мембранах клеток морфологически проявляется развитием гидропической дистрофии. В отдельных случаях вследствие угнетения активности аквапориновых белков в мембране эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев в цитоплазме клеток развивается гиалинно-капельная дистрофия (рис. 3), а также формируются очаги коагуляционного некроза в эпителии канальцев. У эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев выявлялась фрагментация, проявляющаяся в виде явления клазмоллиза. Эти изменения характеризуются распадом апикальных отделов эпителиальных клеток на фрагменты различного размера. В клиничко-морфологическом отношении такие процессы сопровождаются появлением в моче эпителиальных клеток различного типа. В области генного пузырька наблюдалось накопление гомогенных сетчатых белковых масс, что приводило к компрессионному сдавлению эпителия и формированию очагов десквамации. В периканаликулярных и параканаликулярных венах вокруг проксимальных канальцев отмечались различные степени полнокровия, что, в свою очередь, сопровождалось развитием интерстициального отёка. В участках интерстициального отёка постепенно формировались разреженные волокнистые структуры, а затем — более плотная фиброзная ткань, что морфофункционально соответствовало развитию участков нефросклероза. В эпителии значительной части дистальных извитых канальцев обнаруживались признаки гидропической дистрофии и мультифокальной гиалинно-капельной дистрофии. Подобные дистрофические изменения также объясняются нестабильностью мембранной стенки и нарушением функциональной активности аквапориновых белков. В просветах дистальных канальцев выявлялись белковые массы различной степени выраженности, что с клиничко-морфологической точки зрения свидетельствует о развитии протеинурии.

Рис. 3. Кортикальная паренхима почек 3-месячных беспородных белых крыс опытной группы, подвергнутых воздействию «сочетанной травмы» в течение 3 суток. (Окраска гематоксилин-эозином. ОК $\times 10$, ОБ $\times 40$. 1 — неравномерный отёк в полости Шумлянско-Боумена; 2 — полностью некротизированный проксимальный извитой канальц; 3 — массивная водяная (гидропическая) дистрофия эпителия дистальных извитых канальцев)

В эпителии дистальных извитых канальцев также отмечались мультифокальные очаги некроза. В сосочковом (мозговом) слое почки в периканаликулярных сосудах наблюдались признаки полнокровия, мелкоочаговые кровоизлияния и интерстициальные отёки.

Эпителиальные клетки мозгового слоя отличались выраженной вариабельностью размеров; у клеток, расположенных ближе к почечным лоханкам, выявлялись гиалинно-капельные дистрофические изменения. Такие нарушения обусловлены повторной реабсорбцией гомогенных белковых масс из просвета дистальных канальцев и накоплением белковых включений в цитоплазме, что значительно повышает вероятность развития коагуляционного некроза в этих участках.

Заключение Анализ данных, полученных в результате гистохимических исследований, позволяет заключить, что при окрашивании альциановым синим наблюдается накопление кислых мукополисахаридов как внутри клеток, так и в межклеточном матриксе, что свидетельствует о продолжающейся гипоксии и накоплении промежуточных метаболитов. При сохранении патологического процесса указанные изменения могут завершаться формированием слабовыраженного фиброза или склеротических изменений в паренхиме почек, что клинико-морфологически соответствует лёгкой или среднетяжёлой степени острой почечной недостаточности. Таким образом, гистологически выявленные выраженные изменения в элементах нефрона у 3-месячных беспородных белых крыс, подвергнутых воздействию экспериментальной сочетанной травмы в течение 3 суток, полностью подтверждаются данными гистоморфометрических и биохимических исследований.

Список литературы:

1. Золотова Н. Н. Иммунологическая реакция организма на тяжёлую сочетанную травму у детей // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4, № 2. – С. 112–115.
2. Кравцова И. Е. Оценка тяжести поражения в стационаре у пациентов с тяжёлой сочетанной травмой // Universum: медицина и фармакология. – 2024. – Т. 1, № 2 (107). – С. 21–23.
3. Мирошниченко А. Г. и др. Выбор и обоснование применения прогностических критериев оценки тяжести состояния пострадавших с сочетанной травмой груди и живота при дорожно-транспортных происшествиях в острый период травматической болезни // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2024. – № 4. – С. 49–55.
4. Назиров М. М., Фаизов И. И., Неганов И. М. Органная дисфункция у пациентов с тяжёлой сочетанной травмой // Universum: медицина и фармакология. – 2024. – Т. 1, № 2 (107). – С. 45–47.
5. Самарцев С. А. Динамика органной дисфункции у пациентов с тяжёлой сочетанной травмой в ОРИТ // Universum: медицина и фармакология. – 2024. – Т. 1, № 2 (107). – С. 51–54.

Для цитирования: Нуридинов А.М. Морфологические изменения почечной ткани белых крыс при экспериментальных сочетанных травмах // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 906–909. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898633>